

Proposta di una modifica della teoria della gravitazione di Einstein

Isaac Newton, portando a termine una delle più grandi generalizzazioni compiute dalla mente umana, scoprì che la forza che fa cadere a terra le cose è la stessa forza che tiene in orbita la Luna attorno alla Terra, e-più in generale-, i pianeti attorno al Sole. Tale forza di gravità è direttamente proporzionale al prodotto delle masse in questione e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa. Questo enunciato si può esprimere matematicamente con l'equazione:

$$F = G \frac{mm'}{r^2}$$

Esiste, inoltre, un'equazione che ha la stessa forma dell'equazione riportata qui sopra, ed è l'equazione della forza elettrostatica di attrazione o repulsione tra due particelle (o cariche puntiformi), che hanno carica q_1 e q_2 e sono separate da una distanza r . L'equazione che esprime l'intensità di tale forza è la seguente:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Tale equazione è nota come *legge di Coulomb*. Una differenza fondamentale tra le due leggi è che le forze gravitazionali sono sempre attrattive, mentre le forze elettrostatiche possono essere attrattive o repulsive a seconda che le due cariche abbiano segno opposto o uguale.

In aggiunta a ciò, si consideri anche che il rapporto tra l'attrazione gravitazionale e la repulsione elettrica è una costante fondamentale della natura. Tale rapporto equivale a:

$$\frac{\text{Attrazione gravitazionale}}{\text{Repulsione elettrica}} = \frac{1}{4.17 \times 10^{42}}$$

Albert Einstein, nel corso della prima metà del Novecento, riuscì a combinare la teoria della gravitazione di Newton con la sua teoria della relatività speciale, arrivando a formulare una nuova teoria della gravitazione più accurata e profonda di quella di Newton, essendo anche in grado di spiegare il meccanismo alla base della gravità. La nuova equazione scoperta da Einstein, che sostituisce quella di Newton, è la seguente:

$$R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi GT_{ab}$$

Ipotizzo che anche quest'ultima equazione possa essere modificata a resa di conseguenza più profonda, tenendo conto dell'affascinante uguaglianza di struttura tra la legge di gravitazione di Newton e la legge di Coulomb e della costante naturale data dal rapporto tra l'attrazione gravitazionale e la repulsione elettrostatica.